

**“SHARQ-U G‘ARB RENESSANS ADABIYOTI:
NAVOIY VA SHEKSPIR”**

**mavzuidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya
materiallari
2022 yil, 22-iyun**

**Articles of international scientific-theoretical
conference on
“EAST-WEST RENAISSANCE LITERATURE:
NAVOI AND SHAKESPEARE”
June 22, 2022**

TOSHKENT - 2022

*Баҳора ЭРГАШОВА,
ўқитувчи,
(ЎзДЖТУ, Ўзбекистон)*

КАРЛО ГОЦЦИ ДРАМАТИК МЕРОСИДА ШАРҚ ЭРТАК ҚАҲРАМОНЛАРИ ТАЛҚИНИ

Аннотация. Ушбу мақолада XVIII аср Италия театр санъати ривожига ҳақида сўз юритилади ва драматург Карло Гоццининг энг сара асарлари таҳлил қилинади, ундаги Шарқ эртакларининг белгилари, қаҳрамонларнинг Ғарбона образлаштирилиши, асосий мавзулари ўрганиб чиқилади.

Abstract. This article discusses the development of Italian theatrical art in the XVIII century and analyzes the best works of playwright Carlo Gossi, examines the features of Eastern fairy tales, the western depiction of heroes, the main themes.

Калит сўзлар: драматик асарлар, эртак, эртак қаҳрамонлари, Шарқ эртаклари, Ғарбона образлаштириш.

Keywords: dramatik works, works, fairy tales, fairy tale scenes, oriental fairy tales, creating an auxiliary image.

Карло Гоцци 1720 йилда иқтисодий инқирозга учраган машҳур оилалардан бирида туғилган. 1740 йилда ҳарбий хизматга ёзилиб тўрт йил давомида Далмазияда истиқомат қилади. У ўзининг “Фойдасиз хотиралар” (Меморие инутиле) асарида болалиги ҳақида шундай дейди: “Катта акалари Гаспаро ҳамда Франческо лицейга ўқишга қатнаб юришган кезлари у фақатгина тиббиётдан сабоқ олиш билан чекланарди; акаси Гаспарога ҳавас қилар сабаби, у ўша кезларда машҳур ёзувчи бўлиб етишаётган эди. Карло адабиётга қизиқар ва, асосан, XIII-XV асрлар италян адабиётини севиб мутоала қиларди. Ҳарбий хизматдан қайтгач, у яна ўзининг адабий ижодини бошлади ҳамда бир қанча адабиётнавислар томонидан 1747 йилда яратилган “Гранеллеске” ижодий уюшмасининг энг иқтидорли ва машҳур аъзоларидан бирига айланди. Ушбу жамиятнинг асосий мақсади, Тоскана адабиётини ривожлантириш, ҳимоя қилиш, миллий руҳни шакллантириш ҳамда ташқи адабий таъсирлардан асраш эди. Гоццининг реализм оқимини бутунлай инкор қилар эди. У нафақат, Голдони реформациясига қарши чиқди, балки олтмишинчи йилларда италян саҳнасига кириб кела бошлаган француз иллуминизм драматургиясига қарши чиқар эди. У Голдони амалга оширган ислохотларни санъат ва

ижтимоий тузум ҳақидаги азалий тушунчаларни йўққа чиқарувчи ҳаракат деб қабул қилади. У ҳар бир ижтимоий табақанинг ўз ўрнида бўлиши, эски феодалча тартиботни сақлаб қолиш тарафдори эди. Голдонининг ўз комедияларида жамиятнинг қуйи табақаларини тенг ҳуқуқли қаҳрамонлар тарзида кўрсатиши Гоццига мутлақо ёқмайди. Голдони олға сурган одоб-ахлоқ қоидалари ҳам уни даҳшатга солади: кишилар орасидаги муносабатларнинг ақл-идрок асосига қурилиши, унинг фикрича, ахлоқни барбод этувчи усулдир. Гоццининг эътиқодича, ахлоқнинг асоси – диндир. Унинг илк ижод маҳсуллари эллигинчи йилларда Голдони асос солган реформацияга қарши қаратилган кичик-кичик юморлардан иборат эди. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Голдони ўз асарларида реал ҳаётни реал персонажлар орқали драмаларида тасвирлаб беради, Гоцци эса, аксинча, саҳна асарларини ахлоқий эртаклар орқали кўрсатиб беради. Томошабинларнинг муносабатини синчковлик билан таҳлил қилиб, қувноқ ва айни пайтда мафтун бўлиб, Голдони эртакнинг драматик салоҳиятга бой эканлигини, уни эътибордан четда қолдирмаслик кераклигини англади. У ниқоб ва пародия ўртасидаги боғлиқликни талаб қилиш ўрнига, томошанинг таъсирига, эртак мўжизасининг намоён бўлишига, унинг ярата оладиган жозибасига таянган. Асосан, анти-Голдония матнларини яратиш ғояси йўқолмади, лекин уни амалга ошириш учун у ўрганилаётган алоҳида театр шакллари, тилнинг индивидуал текисликлари кучига таянган ҳолда, тўғридан-тўғри полемика ва масҳараларни истисно қиладиган бошқа йўлни танлади ва янги ҳикояларни саҳналаштириш учун йиғди. Бу муҳим бурилиш нуқтаси 1761 йил октябрь ва 1762 йил январь ойларида яратилган “Қарға” ва “Ирол буғу” асарларининг саҳналаштириш жараёнларида намоён бўлди. 1761 йилдан бошлаб у Антонио Сакки театр труппасида фаолият юрита бошлайди. Унинг ўндан ортиқ эртаклари бизгача етиб келган. Булар:

- “Льяморе делла тре меларансе” (“Уч апелсин севгиси” 1761)
- “Ил сорво” (“Кузғун” 1762)
- “Ре серво” (“Қирол буғу” 1762)
- “Турандот” (1762)
- “Ла донна серпенте” (“Илон аёл” 1763)
- “Зобеиде” (“Зубайда” 1763)
- “И питосчи фортунати” (“Омадли гадолар” 1764)
- “Ил мостро турчино” (“Мовий махлуқ” 1764)

– “Лъаугеллино бел верде” (1765)

– “Зеим, ре деъ гени” (“Зеим, жинлар шоҳи “1765)

Ушбу асар номлари биз учун жуда ҳам таниш, сабаби улар биз болалигимиздан тинглайдиган эртаклар, Шарқ эртаклари билан боғлиқ саналади. Гоцци ижодидаги ўзига хослик ҳам айнан мана шу мавзуда, яъни Шарқ эртакларини италянлаштиришда ҳисобланади. У ниқобларни сақлаб қолиш кераклигини, театр ҳақиқатни кўрсатиб бериши эмас, балки одамларни кайфиятини кўтариб, аксинча, реал ҳаётдан узоқлаштириши кераклигини алоҳида таъкидлайди ҳамда ўз асарларини эртаклар асосида яратади. У Фарб ижодкорларидан биринчилардан бўлиб, Шарқ мавзусини драматик асарларда гавдалантиради ва бу борада кўплаб ютуқларга эришади. 1772 йили Гоцци сайланма асарларини нашр эттириб, унга ёзилган бағишловда дел арте комедияси ҳақида куйидагиларни ёзди: “Италияда театрлар ёпилиб қолмас экан, бадиҳа комедияси ҳеч қачон йўқолмайди ва унинг ниқоблари ҳам йўқ бўлмайди”.

Драматик эртакларда ҳаракат икки хил усулда содир бўлади: биринчидан, булар кўпинча Шарқона ғоялар остида яратилган, олижаноб ва яхшилик билан яқунланадиган характерларга тўла ажойиб саргузаштлар, иккинчидан, комедиянинг асосий манбаи бўлган, ниқоблар ортига яширинган қаҳрамонлар талқинида ҳосил қилинадиган воқеалар кетма-кетлиги ҳисобланади. К. Гоцци ўзининг драматик асарларида анъанавий услубдан фойдаланган ҳолда, зодагонларни плебейлардан ажратиб олишни хоҳлади ва ҳатто уларнинг нутқий жараёнларида ҳам фарқларни келтириб ўтади.

Гоццининг бир қатор асарлари Шарқ эртаклари асосига қурилган, уларда ҳаётий ҳақиқатга туташ тарзда ажойиб-ғаройиб саргузаштлар учрайди, ниқоблар комедиясига хос тўрт ниқоб орқали кулги-мутойиба, пародия, ҳажв мавжланиб туради. Гоццининг «Бахтиёр гадолар» асари Шарқ ҳаётига даҳлдор. Унга мансабдорлар адолатсизлигини ўз кўзи билан кўриб жазолашни мақсад қилиб олган султонлар ҳақидаги эртаклардан бири асос қилиб олинган. Ўзбек саҳнасига Гоцци илк бор Чўлпон таржимасида Москва театр студиясида яратилган «Маликайи Турандот» (1927) асари орқали кириб келди. Шу бўйи фусункор италян драматурги ўзбек томошабинларининг севимли муаллифларидан бири бўлиб қолди. Ижодкор ўз асарлари орқали адабиёт, санъат, театр тарихида ўчмас из қолдирди. Турли кечинмалар, ташвишларни бошидан кечирган адиб

1806 йилда Венетсия шаҳрида вафот этди. Қуйида унинг драмматик меросининг энг кўзга кўринган, қизиқарли ва энг асосийси, бизнинг юрагимизга, дунёқарашимизга яқин образларнинг Гоцци томонидан сўзлар орқали, ҳаракатлар орқали чизилган тасвирининг гувоҳи бўламиз.

Гоцци ҳаёти ва ижодини ўрганиш жараёнида унинг аксарият фиабиларининг мавзусида Шарқ эртаклари асос вазифасини бажаришини гувоҳи бўламиз. Яъни у Шарқ эртакларига италян драма қаҳрамонларини киритиб, янгича кўринишда саҳнага олиб чиқишни уддалади. “Санъат комедияси”нинг асосий қаҳрамонлари саналмиш Арлеккино, Труффалдино, Панталоне ва шу каби бир қатор образларни киритади. Унинг илк ижодий ишларидан бири саналмиш “Уч апельсин севгиси” драмасида ўша даврнинг икки йирик драманавислари орасидаги рақобатни тасвирлаб беради. Уларнинг бири Киари бўлиб, Илоҳа Маргана қиёфасида, иккинчиси эса, Голдони бўлиб, сеҳргар Челиё қиёфасида шахслантирилади. Унинг “Қирол буғу” асари жодугарлар томонидан буғуга айлантириб қўйилган қирол тўғрисида бўлиб, қачонки уни бир кўнгли тоза қиз севиб қолмагунча ўз қиёфасига қайта олмаслиги ҳақида сўз юритилади ва у асар сўнгида севилиш бахтига сазовор бўлиб, ўз қиёфасига эга бўлади. Бу ерда муаллиф Голдонининг реаллик принциpidан фойдаланмасдан, балки енгил ва саргузаштларга бой сюжетни яратади. Бугунги кунда айнан ушбу эртакнинг юзлаб кўринишлари мавжуд бўлиб, уларда қурбақа, айиқ, маймун, кийикка айланиб қолган шахзодалар қисмати ҳақида сўз юритилади. Унинг “Турандот” драмаси Хитой халқ эртакларидаги эрка малика Турандот номи билан боғлиқ бўлиб, ушбу мавзуда илк бор француз драманависи Ла Сроих ишлаган. Асар ҳақида қуйида алоҳида тўхталиб ўтамиз. Унинг “Илон аёл” драмасида мурдага турмушга чиққан роҳиба Керестани тақдири ҳақида сўз юритилиб, севган инсони каби мурдага айланиш учун ҳар ишни синаб кўради ва оқибатда илонга айланиб қолади. Асар ажойиботларга тўла бўлиб, яқунда Керестани яна инсон қиёфасига қайтади. Одатда Гоццининг асарлари шеърӣ тарзда, яъни назмда яратилади, аммо ушбу драма унинг насрдаги илк иши эди.

“Зубайда” асари Гоцци ижодий меросидаги ажойиб дурдоналардан бири бўлиб, у ўзида трагедик мавзуларни ёритиб берган эртак саналади. Асар эртаклар мамлақати саналмиш Шарқда муҳитлаштирилган бўлиб, унинг бош қаҳрамони Зубайда исмли гўзал

саналади. Зубайда қирол Ормуслинг қизи бўлиб, у бир ёвуз, сеҳр-жоду билан шуғулланадиган одамга билмасдан турмушга чиқади ва бу хатоси учун бутун умри давомида жабр чекади. Асар охирида Зубайда бир мўйсафид хизматкор ёрдамида ёвуз эр зулмидан озод бўлиш бахтига сазовор бўлади. Унинг “Омадли гадолар” драмаси ҳам Шарк муҳити таъсирида яратилган бўлиб, унда ахлоқ ва қаттиққўл хўжайин зулмидан жабрланганлар яхши ҳукмдор излаб йўлга чиқишади ва кўплаб ходисаларни бошидан ўтказадилар. “Жинлар қироли Зеим” Готсининг сўнгги асарларидан бири саналиб, унда хонимнинг қули саналмиш персонаж ҳаёти ҳақида сўз юритилади.

“Турандот” драмаси Гоцци ижодининг ўзига хос кўриниши бўлиб, унда эрка ва танги Хитой маликасининг турмушга чиқишни истамаслиги ва отаси топган куёвлар учун махсус шарт қўйиб, бу оғир шартларни бажара олмаганларни зиндонга банд қилиши ва жазолаши ҳақида ҳикоя қилади. Асарнинг бош қаҳрамонларидан бири саналган Қалаф Астрахон ҳукмдори бўлади, маълум сабабларга кўра у сургун қилинади ва Пекин шаҳрига келиб қолади. Қувғин вақтида у кўп қийинчиликларни бошидан кечиради, ота-онасини Қозон ҳукмдори қул қилиб олиб қолади. Уларни бу зулмдан қутқариш мақсадида Қалаф Пекинда яшайдиган устози Бароҳдан ёрдам сўрайди ва Буюк Хоқон Алтум ҳарбий қўшинига аъзо бўлиш нияти борлигини билдиради. Бароҳ эса унга Буюк Хоқоннинг қизи Турандот ҳақида, унинг турмушга чиқмаётгани, даъвогарларни уч топишмоқ билан мот қилаётгани ва жавобини тополмаганлар бошини танасидан жудо қилиб шаҳар деворларига осиб қўйишини айтиб берди. Қалаф одамлардан эшитган афсонаси ҳақиқат эканлигини кўриш мақсадида яна бир мағлуб шахзода қисматини кўргани майдонга борди. Шахзода ўлимидан аввал маликанинг қўлларини ўпишни илтимос қилди ва у қўлларидан эмас, юзидан ўпди. Юздаги пардаси очилган заҳоти Қалафнинг бундайин бебаҳо гўзалликни кўриб бошдан ҳуши учди ва унда маликага етишиш иштиёқи пайдо бўлди. Буюк Хоқон саройида “Санъат комедияси” образлари, доим тортишиб, баҳслашиб юрадиган Бригелла ва Труффалдино, қиролнинг маслаҳатчиси бўлмиш Панталоне ҳамда эшикоғаси Тарталиялар хизмат қилишар эди. Асарда Аделма образи бўлиб, у Қалафни севиб қолади ва натижада уни Турандот билан учрашмаслиги учун тинмай ҳаракат қилади. Асар давомида Турандот Қалафнинг ота-онасини, Бараҳнинг оиласини қийноққа солади, аммо кейинчалик улар Қалафнинг яқинлари

эканликларидан хабар топиб, улардан кечирим сўрайди ва Қалафга турмушга чиқишга розилик билдиради. Энг ажабланарли томони шундаки, унинг тош юрагини Қалафнинг муҳаббати забт этади ва парчалайди. Асар сўнгида Турандот халқдан уларга азоб берганлиги учун кечирим сўрайди. Тўрт кўринишдан ташкил топган бу драма орқали Гоцци ҳақиқий муҳаббатнинг кучини, инсонга хос фазилатларнинг буюклигини намойиш қилади. Гоццидан кейин ҳам бу асар устида жуда кўплаб ижодкорлар ишлайди, аммо ҳеч бири Гоццичалик чиройли намойиш қилиб бера олмайди. Масалан, 1803 йилда Фридрих Шиллер (1759-1805) Гоццининг “Турандот” асарини немис тилига таржима қилади. Сюжетга келсак, Шиллер версияси венециялик драматургникидан деярли фарқ қилмайди, яъни бунда ҳам Турандот хитойлик малика бўлиб, турмушга чиқиш учун сулолавий сабабларни рад этади. Унинг кучли эркинлик ҳисси отаси Алтум билан муросага олиб келади: у учта топишмоқни жавобини топа оладиган ва шартларни бажара оладиган шахзодага турмушга чиқишини шарт қилиб қўяди. Гоцци нафақат Турандот, қолаверса, Зубайда орқали ҳам Шарқ аёлларини характерлаб берувчи дурдоналар яратади. Зубайда образи ҳаётда барча қийинчиликларга бардош бера оладиган, барча тўсиқларни енгиб ўтишга интиладиган, боши берк кўчалардан ҳам чиқиш йўлини топа оладиган, кўркмас ва мард Шарқ аёли сиймоси саналади. Эътибор бериб қарайдиган бўлсак, Готсининг барча қаҳрамони эзгуликка, бахтга интилувчи оптимистлар саналади ва улар доим асарнинг ижобий якун топиши учун ҳаракат қилишади. Гоццининг Голдонидан фарқи ҳам мана шу якунларда. Шу сабабдан ҳам Гоцци асарлари халқ қалбидан жой олишни уддасидан чиқа олган.

Адабиётлар:

1. Дардано М, Трифоне П. “Ла лингуа италиана” Сопйригхт Н. Заничелли. С.п.А., Бологна 1985.
2. Сарло Гоззи: “Турандот”. 1765. Т .Сопйригхт
3. “Сорриере делла Сера”, СТ 67. Эдизионе Т 456. 2002
4. Мауризио Дардано Пиетро Трифоне “Грамматиса Италиана сон назioni ди лингуйстиса” Заничелли Эдиторе С.п.А Пиазза Састелло 4. 1999.

<i>Холида Қодирова.</i> ШЕКСПИР СОНЕТЛАРИДА БАДИИЙ ВАҚТ ТАЛҚИНИ	282
<i>Хуршид Серобов.</i> АДАБИЙ АСАРЛАРДА АЛИШЕР НАВОИЙ СИЙМОСИНИ АКС ЭТТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	288
<i>Моҳигул Эргашева.</i> ҲАЗРАТ АЛИШЕР НАВОИЙ БЕГАЛИ ҚОСИМОВ ТАЛҚИНИДА	297
<i>Гузал Сафарова, Нафиса Сапарова.</i> АБУ МАНСУР МОТУРИДИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИ.....	307

3-ШЎБА. ҒАРБ АДАБИЁТИДА ШАРҚ МАВЗУСИ ТАЛҚИНЛАРИ

<i>Ислом Ёқубов.</i> АЛАМЛИ СЕВГИ ҚИССАСИ ЁХУД ХУСУМАТ ҚУРБОНЛАРИ.....	313
<i>Исроил Сулаймонов.</i> РУМЕР ГОДЕННИНГ «ГУЛБАДАН» АСАРИДА БОБУР ШАХСИЯТИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ	320
<i>Хуршида Джалилова.</i> ИНГЛИЗ МАЪРИФАТЧИЛИК АДАБИЁТИДА ШАРҚ МОТИВИ	327
<i>Альбина Рахманова.</i> СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КОРАНИЧЕСКИХ МОТИВОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	333
<i>Саодат Султонсаидова.</i> БАДИИЙ АДАБИЁТДА ЗАМОНАВИЙЛИК МОТИВЛАРИ	339
<i>Хамро Абдуллаев.</i> РОМАН СТРУКТУРАСИДА БАДИИЙ ХРОНОТОП.....	343
<i>Баҳора Эргашова.</i> КАРЛО ГОЦЦИ ДРАМАТИК МЕРОСИДА ШАРҚ ЭРТАК ҚАҲРАМОНЛАРИ ТАЛҚИНИ	350
<i>Башорат Жамилова.</i> ШАРҚ ВА ҒАРБ РЕНЕССАНС ДИДАКТИКАСИ	356
<i>Шаҳноза Эргашева.</i> ЗАМОНАВИЙ НАСРДА ШАРҚ АЁЛИ РУҲИЯТИ ТАЛҚИНИ	365
<i>Алишер Маҳмудов.</i> ШЕКСПИР ВА ЛЕССИНГ АСАРЛАРИДА ШАРҚ МАВЗУСИ.....	372
<i>Арофатой Муйдинова.</i> ШАРҚ ВА ҒАРБ ШЕЪРИЯТИДА МУВАШШАҲЧИЛИК АНЪАНАСИ.....	377
<i>Умида Илхомова.</i> ЎЗБЕК ВА АМЕРИКА АДАБИЁТИДА ЎҚИТУВЧИ ОБРАЗИ	381
<i>Улғабек Кўчимов.</i> ЗАМОНАВИЙ ШАРҚ ВА ҒАРБ НАСРИДА БАДИИЙ ПСИХОЛОГИЗМ.....	386

**“SHARQ-U G‘ARB RENESSANS ADABIYOTI:
NAVOIY VA SHEKSPIR”**

*mavzuidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya
materiallari*

Articles of international scientific-theoretical conference on
**“EAST-WEST RENAISSANCE LITERATURE:
NAVOI AND SHAKESPEARE”**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси
ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги
томонидан 3996-сонли ТАСДИҚНОМА берилган.

Босишга 2022 йил 19 июнда рухсат этилди.

Бичими 60x84 1/8 . Офсет қоғози.

Офсет босма усулида босилди. Times New Roman гарнитураси.

Шартли босма табоқ 43,75. Адади 500 нусха.

Оригинал макет “FIRDAVS-SHOH NASHRIYOTI”да тайёрланди.

Тошкент ш., Навоий, 30.тел.: +98990-372-85-17